

Kazak Yu. Yu.

*Doctor of Philosophy, Senior Lecturer
at the Department of Theory and Practice of Foreign Languages
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Ukraine, Cherkassy region, Uman, Sadova street, 2*

ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ**Казак Ю.Ю.**

*Доктор філософії, старший викладач
кафедри теорії та практики іноземних мов
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Україна, Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 2*

Abstract

The article deals with the problem of forming the lexical competence of students of higher education in pedagogical institutions of higher education at the German language lessons. The effectiveness of methods of teaching lexical units is substantiated, possible ways of assimilating new lexical material by future teachers of the German language with its active usage in speech activity are presented.

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування лексичної компетентності здобувачів вищої освіти педагогічних закладів вищої освіти на заняттях із німецької мови. Обґрунтовано ефективність методів навчання лексичних одиниць, представлено можливі шляхи засвоєння майбутніми учителями німецької мови нового лексичного матеріалу з його активним використанням у мовленнєвій діяльності.

Keywords: lexical competence, future teachers of the German language, lexical units, education applicant, motivation, foreign language educational trajectory, institution of higher education.

Ключові слова: лексична компетентність, майбутні учителі німецької мови, лексичні одиниці, здобувачі освіти, мотивація, іншомовна освітня траєкторія, заклад вищої освіти.

Проблема формування лексичної компетентності здобувачів вищої освіти не є новою у методичних студіях України та зарубіжжя. На наш погляд, цей напрям потребує посиленої уваги науковців на сучасному етапі розбудови системи освіти України, оскільки важливим є переосмислення підходів до її формування з урахуванням рівня володіння іноземною мовою на різних етапах навчання. Предметом нашого дослідження є пошук ефективних стратегій навчання лексики здобувачів вищої освіти, які розпочинають вивчення другої іноземної мови (німецької), оскільки це уможливить здійснення відбору дієвих методів для формування індивідуальних іншомовних освітніх траєкторій педагогічними закладами вищої освіти України.

Мета статті – обґрунтувати ефективність методів навчання лексичного матеріалу здобувачів вищої освіти на практичних заняттях із німецької мови, які розпочинають її вивчення.

Формування лексичної компетентності є одним із ключових способів опанування іноземної мови: у процесі слухання об'ємний словниковий запас допомагає отримувати інформацію, в усному мовленні дає можливість чітко висловлювати власні думки, а під час читання допомагає здобувачам легко розуміти текст. Застосування ефективних методів навчання лексики суттєвою мірою по-

легшує процес опанування іноземної мови. Дослідники А. Herrel та В. Henrikson [2, 3] пропонують наступні: розуміння з опорою на контекст, вивчення спільнокореневих слів, ведення словника, контекстуалізація, маркування, персоналізація, асоціація, категоризація слів, семантичне відображення тощо. Під час навчання лексики викладачеві необхідно враховувати індивідуальні особливості групи та рівень володіння іноземною мовою. На початковому етапі легше оволодіти німецькою мовою за допомогою лексичних ігор, натомість підвищення рівня знань зумовлює активізацію абстрактного мислення.

Із метою реалізації поставленої мети дослідження викладач – його автор – та 16 здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))» в рамках реалізації практичної складової обов'язкової освітньої компоненти «Методика навчання другої іноземної мови (німецької)» провели експеримент, який включав теоретичну та практичну частини. Його результати ми спробуємо висвітлити у нашій статті.

Реалізація теоретичної складової відбувалася на лекційних та практичних заняттях освітнього компоненту «Методика навчання другої іноземної мови (німецької)», яка є дисципліною обов'язкового циклу освітньої програми «Середня освіта

(Мова і література (англійська, німецька))», а її вивчення – власним волевиявленням, зумовленим вибором цієї освітньо-професійної програми. Практична складова дослідження передбачала опитування здобувачів вищої освіти, а також спостереження й анкетування ними учнів під час проходження виробничої педагогічної практики. Для забезпечення об'єктивності майбутні вчителі німецької мови були повідомлені про його

анонімність і про те, що їхні коментарі жодним чином не вплинуть на ставлення викладача до них.

Опитування здобувачів вищої освіти розпочалося із питання: «Чи достатньо Вам практичних занять для покращення рівня володіння другою іноземною мовою (німецької)?» Як видно із рис. 1, 69% здобувачів вищої освіти висловилися позитивно. Протилежну точку зору мають 31%.

Рис. 1. Візуалізація відповідей на перше дослідницьке запитання

Наступне дослідницьке запитання стосувалося виявлення інтересу до викладання майбутніми вчителями другої іноземної мови. Більшість респондентів висловилися позитивно, а саме 56% (Рис. 2).

Безсумнівно, саме інтерес допомагає здобувачеві вищої освіти проявляти ініціативу в освітньому процесі.

Рис. 2. Візуалізація відповідей на друге дослідницьке запитання

Як видно з рис. 3, більше половини опитаних (62,5%) мають мету – володіти німецькою мовою на належному рівні. Коли здобувачі вмотивовані, вони проявлятимуть інтерес та позитивне ставлення до навчання. Учасники, які не мають мотивації до вивчення іноземної мови, на всі питання ан-

кети відповідали неохоче (18,7%). Для двох учасників (12,5%) бажання володіти німецькою мовою підкріплене бажанням відвідати німецькомовні країни. Один учасник зазначив (6,3%): «Німецька мова дозволить мені стати конкурентоспроможним».

Рис. 3. Візуалізація відповідей на третє дослідницьке запитання

Звернемося до опису результатів анкетування учнів, проведене на наше прохання здобувачами вищої освіти під час проходження виробничої педагогічної практики у закладах загальної середньої освіти. Варто зазначити, що школярі були попере-

джені заздалегідь про його анонімність. Для реалізації цього етапу дослідження 24 його учасники були розподілені на 2 підгрупи, по 12 осіб у кожній.

Учасникам обох груп було запропоновано заповнити анкети для визначення рівня їхнього інтересу до вивчення німецької мови (табл. 1).

Таблиця 1

Мотивація учнів до вивчення німецької мови

Запитання	Відповіді	Кількісні показники	%
1. Чи цікаві тобі уроки з німецької мови?	• Дуже цікаві	11	46
	• Цікаві	6	25
	• Не дуже цікаві	5	21
	• Нудні	2	8
2. Що тобі подобається робити на уроках з німецької мови?	• Працювати з іншомовними текстами	4	16
	• Виконувати граматичні вправи	6	25
	• Вчити нову лексику	4	16
	• Займатися в групах	8	33
	• Вчити тексти та діалоги	2	10
3. Чи легко тобі долати мовний бар'єр?	• Так	15	63
	• Ні	9	37
4. Чи приносить тобі користь вивчення німецької мови?	• Так	20	83
	• Ні	4	17

Проаналізувавши результати анкетування, варто зазначити, що певна частина респондентів виявляють низький рівень інтересу до вивчення німецької мови (29%) та вважають процес вивчення нових слів нецікавим. Деяка частина учнів мають страх спілкування німецькою мовою через брак словникового запасу (37%). Проте переважна більшість здобувачів освіти (71%) із високим рівнем

мотивації до вивчення мови, вони наполегливі, старанно навчаються та демонструють високі результати на заняттях.

Не менш важливим було визначення кола методів, які допомагають учням в опануванні нової лексики до початку експерименту та які з них вони вважають ефективними (табл. 2).

Перелік методів навчання лексики

Які методи навчання лексики найчастіше застосовує вчитель на уроках із німецької мови?	<ul style="list-style-type: none"> • Вивчення слів у процесі читання та слухання. • Вивчення лексики за допомогою укладання списків слів. • Вивчення слів у контексті. • Вивчення слів під час читання книг. • Вивчення слів шляхом їх написання. • Вивчення лексики шляхом словникових ігор. • Вивчення слів крізь призму пісень. • Перегляд фільмів німецькою мовою. • Навчання шляхом вивчення синонімів та антонімів. • Навчання за методом граматичного перекладу.
Які методи навчання лексики ти вважаєш цікавими?	<ul style="list-style-type: none"> • Навчання на основі читання та слухання. • Вивчення лексики шляхом укладання списків слів. • Вивчення слів на основі контексту. • Навчання за допомогою читання книги. • Вивчення слів шляхом тренування правопису. • Вивчення лексики на основі словникових ігор. • Вивчення слів на основі пісень. • Навчання під час перегляду фільмів німецькою мовою. • Навчання шляхом вивчення синонімів та антонімів. • Навчання на основі методу граматичного перекладу.

За результатами анкетування більшість учасників (75%) стверджують, що вони вивчають лексику, укладаючи списки слів, вивчаючи їх правопис та шляхом прослуховування. Лише шість учнів (25%) зазначають, що вивчають нові слова, дивлячись фільми та читаючи книги у вільний час. Найцікавішими методами навчання лексики для переважної більшості опитаних (83%) є вивчення лексики за словниковими картками та під час перегляду фільмів. Анкета була розроблена з метою вибору ефективних методів навчання лексики здобувачів освіти, які використовувалися під час занять у фокус-групі.

Наступним кроком дослідження було виконання тестових завдань для визначення рівня володіння німецькою мовою. Тестові завдання були розроблені після двох тижнів навчання лексики на базі традиційних методів для визначення рівня їхньої ефективності в освітньому процесі. Попереднє тестування включало завдання на встановлення відповідності, заповнення пропусків, запитання із множинним варіантом відповіді, запитання на визначення правильності та передбачало роботу зі словником. Для перевірки використовувалися роздаткові матеріали, які представлені в таблиці (табл. 3). Всі учасники виконували завдання самостійно.

Таблиця 3

Перевірка знань слів

Слово	Не пам'ятаю	Погано пам'ятаю	Переклад/ пояснення	Використання у реченні
Забруднення				
Сміття				
Навколишнє середовище				

Активну участь в експерименті взяли здобувачі освіти фокусної та контрольної груп. Спочатку результати виконання завдань були ідентичні. Наступна частина базувалася на практичній роботі у класі. Вона включала проведення занять на одну й ту саму тему, під час яких застосовувались різні методи навчання лексики, з подальшим тестуванням та оцінюванням результатів в кожній з них. Дослідницька робота розпочалася з контрольної групи, застосовувалися такі методи навчання лексики, як: вивчення слів, навчання читання й аудіювання, навчання за словниковими картками, вивчення лексики шляхом укладання списків слів.

Під час експерименту з фокус-групою використовувалися методи вивчення лексики на основі поділу слів на 3 групи: форма, вживання та значення. Після закінчення дослідження було проведено тестування, яке мало на меті перевірити ефективність застосування означених методів. Після проведення дослідження тест був еквівалентним тому, що був запропонований перед початком експерименту. Він включав завдання на заповнення пропусків, запитання із множинним варіантом відповіді та визначення правильності тверджень.

Рис. 4. Візуалізація результатів анкетування

Як видно із рис. 4, лише семеро учнів (29%) вважають запропоновані слова легкими. Ця невелика частина респондентів має кращий рівень володіння мовою, ніж решта. Кількість опитаних, які вважають запропоновані слова помірної складності, становить 8 осіб (33%). Вони мають достатньо широкий словниковий запас. Протягом експерименту проводився моніторинг рівня знань слів і готовності їх вивчати. Саме словниковий запас та активне його використання в усному та писемному мовленні допомагає об'єктивно оцінити рівень знань здобувачів освіти.

Завершальним етапом експериментального дослідження був розрахунок та аналіз зібраних даних, на основі яких було зроблено висновки та перевірено, чи всі поставлені цілі були реалізовані. Результати повторного анкетування продемонстрували позитивні зрушення у фокус-групі (+32,5%) та незначні у контрольній (+12%). На основі отриманих даних можна зробити висновок, що використання ефективних методів навчання лексики має позитивний вплив на процес опанування німецької мови, адже потреба у поповненні словникового запасу є істотною, оскільки це природне явище протягом всього життя, це постійний процес зустрічі з новими словами.

Після детального вивчення дослідницьких запитань було виявлено, що методи навчання, які надають лише дефінітивну інформацію про кожне слово, яке потрібно вивчити, або які передбачають багаторазове повторення інформації, що вивчається, не мають суттєвого впливу на поповнення словникового запасу. Вивчення лексики складніше, ніж просте запам'ятовування слів. Розділяємо

думку дослідників К. Flanagan і S. Greenwood щодо дотримання викладачами чотирьох факторів при виборі методів навчання лексики: 1) учасники освітнього процесу, яких вони навчають; 2) характер слів, яких вони навчають; 3) цілі у навчанні цих слів; 4) методи для вивчення слів [1].

Важливо пам'ятати про загальний принцип, який полегшує засвоєння нової лексики: здобувачі освіти повинні мати можливість вивчати нові слова, використовуючи різноманітні методи та форми навчання, які активно залучають їх до освітнього процесу. Сподіваємося, що використання вищезазначених методів допоможе здобувачам освіти стати вербофілами – «людьми, які люблять вивчати слова та стають ентузіастами мови, любителями слів, читачами, які знають слова» [4]. Наші дослідження в цій сфері все ще тривають і в повній мірі підтверджують запропоновану гіпотезу.

References

1. Flanagan, K., Greenwood, S. C. (2007). Effective content vocabulary instruction in the middle: Matching students, purposes, words, and strategies. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 51(3), 226–238.
2. Henrikson, B. (1999). *Three Dimensions of Vocabulary Development*. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Herrel, A.L. (2004). *Fifty Strategies for Teaching English Language Learners*. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Mountain, L. (2002). Flip-a-Chip to build vocabulary. *The Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 46(1), 62–68.